

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE**

**OLEH:
AULIA RAHMI
NIM. 180101110232**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, M.PD.**

**ASISTEN DOSEN:
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
JURUSAN TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
MARET 2020**

PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae.

Hari/Tanggal : Rabu, 04 Maret 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin

A. ALAT DAN BAHAN

1. Alat
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet/*cutter*
2. Bahan
 - a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)
 - b. Papaya (*Carica papaya* L.)
 - c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)
 - d. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)
 - e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

B. CARA KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari specimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terma.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, pirenial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.
 - d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat,

membelit, dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.

- e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun, adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi:
 - a. Tumbuhan lengkap atau cabang lengkap
 - b. Bagian-bagian dari tumbuhan (daun, akar, batang/ranting, bunga, dan buah serta biji kalau ada).
 - c. Irisan melintang atau membujur bunga.
 - d. Irisan melintang atau membujur buah.
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. TEORI DASAR

Tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae mempunyai ginaesium sinkarpus, kecuali pada ordo Dilleniales yang apokarpus. Stamen masak secara sentrifugal dengan polen yang binukleat kecuali pada family Cruciferae yang trinukleat. Ovula unitegmik atau biregmik dengan endosperm yang "crassinucellate". Kebanyakan yang termasuk anggota Anak Kelas Dilleniidae merupakan tumbuhan berkayu.

Polen yang mewakili Anak Kelas Dilleniidae ditemukan berupa fosil dari sekitar 101 juta tahun yang lalu pada awal periode Kretaseus bawah. Anak Kelas Dilleniidae terdiri dari 13 ordo, 78 famili, dan sekitar 25.000 spesies.

Contoh ordo Malvales:

Gambar 1. *Hibiscus rosa-sinensis*

Gambar 2. *Mimusops elengi* L.

Gambar 3. *Hibiscus tiliaceus* L.

Contoh ordo Violates:

Gambar 4. *Carica papaya* L.

Gambar 5. *Passiflora foetida* L.

D. HASIL PENGAMATAN

1. Gambar Hasil Pengamatan (Akar, Batang, Daun, Bunga, dan Buah)

a. Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

Sumber: (Dok. Pribadi)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung batang
- b. Permukaan batang

Sumber: (Nelindah, 2013)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang Daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun

Sumber: (Anita, 2015)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Putik
- b. Benang sari
- c. Kelopak
- d. Mahkota

b) Literatur

Keterangan:

- a. Putik
- b. Benang sari
- c. Kelopak
- d. Mahkota

Sumber: (Septiana, 2018)

b. Pepaya (*Carica papaya* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

Sumber: (Sari, 2013)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang

Sumber: (Shidqiyyah, 2018)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun

Sumber: (Lado, 2020)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bunga jantan
- b. Bunga betina

b) Literatur

Keterangan:

- a. Bunga jantan
- b. Bunga betina

Sumber: (Tyas, 2012)

5) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksocarp
- b. Mesocarp
- c. Biji

b) Literatur

Keterangan:

- a. Eksocarp
- b. Mesocarp
- c. Biji

Sumber: (Puspita, 2019)

c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

Sumber: (Dok. Pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang

Sumber: (Rezki, 2018)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun

Sumber: (Gina, 2016)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Benar sari
- c. Putik
- d. Kelopak

b) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Benang sari
- c. Putik

Sumber: (Osaka, 2017)

5) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Eksocarp

b) Literatur

Keterangan:

a. Eksocarp

Sumber: (David, 2012)

d. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

Sumber: (Dok. Pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang

Sumber: (Dok. Pribadi, 2020)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun

Sumber: (Rudiyanto, 2015)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Putik
- c. Benang sari

b) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota
- b. Putik
- c. Benang sari

Sumber: (Kiyanti, 2011)

5) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

a. Eksocarp

b) Literatur

Keterangan:

a. Eksocarp

Sumber: (Jaenudin, 2018)

e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung akar
- b. Pangkal akar
- c. Cabang akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Cabang akar

Sumber: (Doni, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Permukaan batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Permukaan batang

Sumber: (Dok. Pribadi, 2020)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tulang daun

Sumber: (Sam, 2020)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Kelopak
- b. Benang sari
- c. Mahkota

b) Literatur

Keterangan:

- a. Benang sari
- b. Mahkota
- c. Putik

Sumber: (Hamid, 2019)

5) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksocarp
- b. Tangkai buah

b) Literatur

Keterangan:

- a. Eksocarp
- b. Tangkai buah

Sumber: (Sam, 2020)

2. Tabel Hasil Pengamatan

No	Ciri-ciri	Kembang Sepatu	Pepaya	Waru	Ciplukan blungsung	Tanjung
1	Habitus	Perdu	Herba	Pohon	Semak/Liana	Pohon
2	Perioditas	Pirenial	Bineal	Pirenial	Anual	Pirenial
3	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang
4	Sifat batang					
	Percabangan	Mono-podial	Mono-podial	Mono-podial	Sim-podial	Mono-podial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Mem-belit	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Memperlihatkan bekas-bekas daun	Kasar	Be-rambut	Kasar dan beralur
	Alat-alat lain	-	-	-	Sulur pembelit	-
5	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Ber-seling	Tersebar	Tersebar
	Bagian daun	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap	Tidak lengkap
	Bentuk daun	Bulat telur	Bulat	Jantung	Mem-bulat	Jorong
	Pangkal daun	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk	Berlekuk	Tumpul
	Ujung daun	Me-runcing	Runcing	Me-runcing	Me-runcing	Me-runcing
	Tepi daun	Bergerigi	Berbagi menjari	Beringgit	Ber-cangap	Rata
	Urut daun	Menyirip	Menjari	Menyirip	Menjari	Me-nyirip
	Tekstur daun	Seperti kertas	Tipis lunak	Kasap	Berbulu halus	Per-kamen
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau	Hijau
6	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Tidak lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap
	Alat lain	-	-	-	-	-
7	Sifat buah	-	Sejati tunggal	Sejati tunggal	Sejati	Sejati tunggal

E. ANALISIS

1. Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Sub-classis	: Dilleniidae
Ordo	: Malvales
Familia	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Spesies	: <i>Hibiscus rosa-sinensis</i>

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) termasuk dalam divisi Magnoliophyta kelas Magnoliopsida anak kelas Dilleniidae yang memiliki habitus atau perawakan perdu yaitu tumbuhan berkayu yang bercabang-cabang, tumbuh rendah dekat dengan permukaan tanah, dan tidak mempunyai batang yang tegak. Tanaman ini memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan menahun atau tumbuhan keras yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang mencapai umur sampai ratusan tahun. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) termasuk tumbuhan yang berakar tunggang yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok tersebut berasal dari akar lembaga.

Tanaman kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) memiliki percabangan monopodial yaitu batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang tegak lurus artinya batang tersebut tumbuh arahnya lurus ke atas. Tanaman ini memiliki batang yang berbentuk bulat atau *teres* dengan permukaan batang yang kasar. Tanaman ini memiliki tata letak daun yang tersebar karena pada tiap buku-buku hanya terdapat 1 daun saja dan

termasuk ke dalam daun yang memiliki bagian tidak lengkap karena daun ini tidak mempunyai pelepah daun atau *vagina*, sehingga sering disebut daun bertangkai karena hanya memiliki daun dan tangkai saja.

Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) mempunyai bentuk daun bangun bulat telur (*ovatus*) yaitu pada pangkal daunnya tidak bertoreh dan bagian yang terlebar daun terletak di bawah tengah-tengah helaian daun atau dekat pangkal daun. Pangkal daun yang tumpul (*obtusus*) yaitu tepi daun yang semula masih agak jauh dari ibu tulang, cepat menuju satu titik pertemuan, hingga terbentuk sudut yang tumpul (lebih dari 90°). Kemudian ujung daun yang meruncing (*acuminatus*) yaitu seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing.

Daun kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) memiliki tepi yang bergerigi dimana sinus dan angulus sama lancipnya, kemudian daun ini mempunyai pertulangan daun menyirip (*penninervis*) yaitu mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung, dan merupakan terusan tangkai daun, dari ibu tulang daun ini ke samping keluar tulang-tulang cabang, sehingga susunannya mirip susunan sirip-sirip ikan. Tekstur pada daun ini tipis seperti kertas serta mempunyai warna yang hijau. Bunga pada tanaman kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) ini termasuk bunga lengkap karena memiliki semua bagian pokok bunga yaitu kelopak, mahkota, benang sari dan putik, bunga ini berwarna merah dengan mahkota yang saling lepas atau tidak berlekatan satu sama lain.

Tanaman ini banyak ditanam sebagai tanaman hias di depan rumah atau sebagai pagar hidup, bagi orang-orang tertentu tanaman ini dijadikan teh yang berkhasiat untuk kesehatan tubuh, namun hal tersebut tidak banyak diketahui.

Pengamatan ini sesuai dengan pendapat menurut (Hapsari, 2015) yang menyatakan bahwa daun kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) termasuk daun tidak lengkap karena tidak terdapat satu bagian dari daun lengkap yaitu tidak memiliki upih daun atau pelepah daun (*vagina*).

Bangun daun (*circum scriptio*) pada daun kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) adalah baun bulat telur (*ovatus*). Ujung daun (*apex folii*) pada daun kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) adalah meruncing (*acuminatus*). Pangkal daunnya (*basis folii*) tumpul (*obtusus*), daging daunnya (*intervenium*) tipis seperti kertas (*papyraceus*), pertulangan daunnya (*nervatio*) menyirip (*penninervis*) karena posisi tulang-tulang cabang tersusun di sebelah kiri dan kanan tulang daun, dan permukaan daunnya licin (*laevis*) serta warna daunnya hijau. Menurut (Tjitrosoepomo, 2013), yang menyatakan bahwa daun bunga sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) memiliki tangkai dan helaian daun sehingga disebut daun bertangkai.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2013) dalam bukunya yang berjudul “Taksonomi Tumbuhan (spermatophyta)”, menyebutkan bahwa kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) termasuk salah satu spesies dari bangsa Malvales suku Malvaceae yang memiliki ciri-ciri terna atau semak-semak, jarang merupakan pohon, seringkali dengan batang yang mempunyai serabut-serabut kulit, serta penutup permukaan organ-organ tertentu yang berupa rambut-rambut bintang atau sisik-sisik. Daun tunggal, bertepi berlekuk beraneka ragam, kebanyakan bertulang menjari, duduknya tersebar, mempunyai daun penumpu. Bunga besar, banci, aktinomorf, daun kelopak 4-5, sedikit banyak berlekatan, dengan susunan seperti katup, disamping itu seringkali terdapat kelopak tambahan, daun mahkota 5, bebas satu sama lain, tetapi pada pangkal sering berlekatan dengan buluh yang merupakan perlekatan tangkai-tangkai sarinya, letaknya seperti genting. Benang sari banyak dengan tangkai sari yang berlekatan membentuk suatu kolom yang berongga menyelubungi putik dan pada bagian atas terbagi-bagi dalam cabang-cabang yang masing-masing mendukung kepala sari yang hanya beruang satu dan membuka celah yang membujur, serbuk sari dengan permukaan berbenjol-benjol. Bakal buah menumpang, beruang dua atau beruang banyak, seringkali beruang 5 dengan 1 sampai banyak bakal biji, tangkai putik sama banyaknya dengan

jumlah ruang dalam bakal buah atau dua kali jumlah ruang. Buah kendaga atau buah berbelah. Biji kebanyakan mempunyai endosperm dan lembaga yang lurus atau bengkok.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... 2.
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai) 3.
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas 4.
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas..... 6.
- 6b Dengan daun yang jelas 7.
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya 9.
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit..... 10.
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset..... 11.
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas 12.
- 12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali 13.
- 13b Tumbuh-tumbuhan bentuk lain..... 14.
- 14a Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan 15.
- 15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap..... 109.
- 109b Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau 119.
- 119b Tanaman lain 120.
- 120b Tanaman tanpa getah 128.
- 128b Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar 129.

129b Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang	135.
135b Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136.
136b Susunan tulang daun menyirip atau menjari.....	139.
139b Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang...	140.
140b Kelopak tanpa kelenjar demikian	142.
142b Cabang tidak demikian	143.
143b Sisik demikian tidak ada.....	146.
146b Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	154.
154b Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian...	155.
155b Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156.
156b Bakal buah menumpang	162.
162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163.
163b Rumput-rumputan, atau setidak-tidaknya bukan bunga yang berbilangan 3	167.
167b Bunga tidak demikian	169.
169b Bunga tak bertaji.....	171.
171a Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berberkas 1) kadang-kadangnya salah satu dari benang sarinya lepas (berberkas 2) atau hanya yang paling dalam.....	172.
172b Tidak demikian	173.
173b Bunga beraturan.....	174.
174b Benang sari banyak.....	176.
176a Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari berruang 1. tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang, biasanya berambut	75. Malvaceae.
1a Bunga dengan kelopak tambahan	2.
2b Tangkai putik sebanyak daun buah, atau tumbuh menjadi satu	3.

3b Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kepala putik yang menjauh satu terhadap yang lain..... 5. Hibiscus.

1b Perdu atau semak 2.

2a Tabung benang sari hanya di atas tengah dengan kepala sari 3.

3a Daun mahkota tepinya rata *Hibiscus rosa-sinensis*

Jadi, kunci determinasi kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

sebagai berikut: 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-

119b-120b-128b-129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-

155b-156b-162b-163b-167b-169b-171a-172b-173b-174b-176a-

75.Malvaceae-1a-2b3b-5.Hibiscus-1b-2a-3a-*Hibiscus rosa-sinensis*.

Menurut (Steenis, 2013) kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) termasuk ke dalam family Malvaceae dari genus Hibiscus yang memiliki ciri-ciri perdu, tinggi 1-4 meter. Daun bertangkai, bulat telur, meruncing, kebanyakan tidak berlekuk, bergerigi kasar, dengan ujung runcing dan pangkal bertulang daun menjari, 4-15 x 2,5-10 cm. daun penumpu bentuk garis. Tangkai bunga beruas. Bunga berdiri sendiri, di ketiak, tidak atau sedikit menggantung. Daun kelopak tambahan 6-9, bentuk lanset garis, hampir selalu lebih pendek daripada kelopak. Kelopak bentuk tabung, sampai setengahnya bercangap 5. Daun mahkota bulat telur terbalik, bentuk baji, panjang 5,5-8,5 cm, merah dengan noda tua pada pangkal, berwarna daging, oranye atau kuning. Tabung benang sari kurang lebih sama panjang dengan mahkota. Bakal buah beruang 5. Ditanam sebagai perdu hias, mungkin berasal dari China.

2. Pepaya (*Carica papaya* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Sub-Classis	: Dilleniidae
Ordo	: Violales
Family	: Caricaceae
Genus	: <i>Carica</i>
Species	: <i>Carica papaya</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, pepaya (*Carica papaya* L.) termasuk dalam divisi Magnoliophyta kelas Magnoliopsida anak kelas Dilleniidae yang memiliki habitus atau perawakan herba yaitu tumbuhan dengan batang basah atau berair dan ketika dipatah batang tersebut akan lunak. Tumbuhan ini memiliki periodisitas bienial yaitu tumbuhan yang untuk hidupnya, mulai tumbuh sampai menghasilkan biji (keturunan baru) memerlukan waktu dua tahun. Pepaya ini termasuk tumbuhan yang berakar tunggang yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok tersebut berasal dari akar lembaga.

Tumbuhan pepaya (*Carica papaya* L.) memiliki percabangan monopodial yaitu batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang tegak lurus artinya batang tersebut tumbuh arahnya lurus ke atas. Tanaman ini memiliki batang yang berbentuk bulat atau *teres* dengan permukaan batang memperlihatkan bekas-bekas daun. Tanaman ini memiliki tata letak daun yang tersebar karena pada tiap buku-buku hanya terdapat 1 daun saja dan termasuk ke dalam daun yang memiliki bagian tidak lengkap karena daun ini tidak mempunyai pelepah daun atau *vagina*, sehingga sering disebut daun bertangkai karena hanya memiliki daun dan tangkai saja.

Pepaya (*Carica papaya* L.) mempunyai bentuk daun bangun bulat. Pangkal daun yang berlekuk dan ujung daun yang runcing (*acutus*) yaitu kedua tepi ujung daun di kanan kiri ibu tulang sedikit demi sedikit menuju ke atas dan pertemuannya pada puncak daun membentuk suatu sudut lancip (lebih kecil dari 90°). Daun pepaya (*Carica papaya* L.) memiliki tepi yang berbagi menjari, kemudian daun ini mempunyai pertulangan daun menjari (*palminervis*) yaitu dari ujung tangkai daun keluar beberapa tulang yang memencar, memperlihatkan susunan seperti jari-jari pada tangan, jumlah tulang ini umumnya gasal, yang ditengah yang paling besar dan paling panjang, sedang kesamping memendek. Tekstur pada daun ini tipis lunak serta mempunyai warna yang hijau.

Bunga pada tumbuhan pepaya (*Carica papaya* L.) ini termasuk bunga tidak lengkap alat kelamin jantan dan betina tidak terdapat dalam satu bunga melainkan terpisah menjadi dua bunga. Pepaya jantan memiliki bunga jantan yang majemuk dan tersusun menggantung pada malai. Bunganya berwarna putih atau kuning cerah dengan mahkota berbentuk terompet dan benang sari tersusun sempurna yang melekat pada leher tabung mahkota. Pepaya betina memiliki bunga betina yang dapat soliter atau berada dalam karangan. Bunganya bertangkai pendek dengan mahkota berwarna hijau kekuningan yang melekat pada bagian dasar bunga, tidak memiliki benang sari serta mempunyai bakal buah yang besar dan sempurna. Buah pepaya berbentuk oval hingga hampir bundar, dan banyak dikonsumsi sebagai buah segar. Buah memiliki rongga di bagian tengah yang berisi banyak biji kecil. Kulit buah tipis dan daging buah tebal. Biji berwarna hitam keabu-abuan. Jumlah biji banyak dan ditutupi oleh lendir yang menjaga agar biji tetap lembab.

Hampir semua bagian pada tanaman pepaya ini mempunyai manfaat dan sering digunakan dan paling sering adalah bagian buah yakni dapat dijual dan dikonsumsi sebagai buah segar yang dapat langsung dimakan jika sudah matang, selain itu juga dapat diolah menjadi sari maupun campuran makanan lain. Daun-daun muda dan bunga tanaman juga bisa

dikonsumsi sebagai lalapan untuk penambah nafsu makan. Dan bagian-bagian lain juga bisa dimanfaatkan sebagai obat tradisional.

Menurut (Ashari, 2006) semua bagian tanaman pepaya mengandung getah. Daunnya tersusun secara spiral melingkari batang, lembaran daun bercelah-celah menjari. Daunnya bertangkai panjang, berkelompok pada pucuk kanopi. Daun yang telah tua akan menguning dan gugur meninggalkan bekas pada batangnya. Batang lurus, berongga di dalam, lunak, tidak bercabang namun apabila pucuknya dipotong akan terbentukcabang dan mencapai ketinggian hingga 10 m. Ada pohon yang berbunga jantan, berbunga betina dan berbunga sempurna. Bunga sempurna terdiri atas tiga jenis yaitu bunga sempurna elongata, bunga sempurna petandria, dan bunga sempurna intermediet.

Menurut (Rukmana, 2003) pohon pepaya umumnya tidak bercabang atau bercabang sedikit, tumbuh hingga setinggi 5-10 m dengan daun-daunnya yang bentuk susunanya berupa spiral pada batang pohon bagian atas. Daunnya menyirip lima dengan tangkai yang panjang dan berlubang di bagian tengah. Bentuk buah bulat hingga memanjang, dengan ujung biasanya meruncing. Warna buah ketika muda hijau gelap, dan setelah masak hijau muda hingga kuning. Daging buah berasal dari carpela yang menebal, berwarna kuning hingga merah jingga. Bagian tengah buah berongga. Biji-biji berwarna hitam atau kehitaman dan terbungkus semacam lapisan berlendir (*pulp*) untuk mencegahnya dari kekeringan.

Menurut (Tyas, 2008) daun (*folium*) merupakan tumbuhan yang penting dan umumnya tiap tumbuhan mempunyai sejumlah besar daun. Daun pepaya merupakan daun tunggal, berukuran besar, menjari, bergerigi dan juga mempunyai bagian-bagian tangkai daun dan helaian daun (*lamina*). Daun pepaya mempunyai bangun bulat atau bundar, ujung daun yang lancip, tangkai daun panjang dan berongga. Permukaan daun licin sedikit mengkilat. Dilihat dari susunan tulang daunnya, daun pepaya termasuk daun-daun yang bertulang menjari. Batang (*caulis*) merupakan bagian yang penting untuk tempat tumbuh tangkai daun dan tangkai buah.

Bentuk batang pada tanaman pepaya yaitu berbentuk bulat, dengan permukaan batang yang memperlihatkan berkas-berkas tangkai daun, dapat dilihat pada gambar 2. Arah tumbuh batang yaitu tegak lurus yaitu arahnya lurus ke atas. Permukaan batang tanaman pepaya yaitu licin. Batangnya berongga, umumnya tidak bercabang atau bercabang sedikit, dan tingginya dapat mencapai 5-10 m. Akar pepaya merupakan akar dengan sistem akar tunggang (*radix primaria*), karena akar lembaga tumbuh terus menjadi akar pokok yang bercabang-cabang menjadi akar-akar yang lebih kecil. Bentuk akar bulat dan berwarna putih kekuningan.

Dan menurut (Tjitrosoepomo, 2013) dalam bukunya yang berjudul "Taksonomi Tumbuhan (Spermatophyta)", ia menyebutkan bahwa pepaya (*Carica papaya* L.) merupakan salah satu spesies dari suku Caricaceae yang memiliki habitus semak atau pohon kecil yang batangnya tidak berkayu, daun tunggal berbagi atau majemuk menjari, duduknya tersebar, biasanya terkumpul pada ujung batang atau cabang, tanpa daun penumpu. Bunga banci atau berkelamin tunggal, aktinomorf, poligam, mempunyai dasar bunga yang berbentuk lonceng. Kelopak berlekuk 5 atau bertepi rata. Daun mahkota 5, pada bunga jantan berlekatan, pada bunga betina berlekatan menjadi buluh yang pendek atau bebas. Benang sari 10, tertanam pada mahkotanya, tangkai sari bebas atau berlekatan pada pangkalnya, pada bunga jantan dengan rudiment putik atau tidak ada. Pada bunga betina tidak terdapat rudimen benang sari atau staminodium, putik dengan tangkai putik pendek, bebas atau tanpa tangkai putik, bakal buah menumpang, beruang 1 atau beruang terbagi menjadi 5 ruang oleh sekat-sekat semu. Bakal biji banyak pada 3-5 tembuni yang terdapat pada dinding bakal buah, masing-masing dengan 2 integumen. Buahnya buah buni dengan daging buah yang tebal dan lunak. Biji dengan endosperm dan lembaga yang lurus. Banyak ditanam sebagai pohon buah-buahan. Selain lezat dan segar, banyak makan buah pepaya memudahkan buang air besar. Daun-daun yang muda dapat dimakan sebagai sayur (lalap). Getahnya mengandung papaine, digunakan untuk melunakkan daging.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... 2.
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai) 3.
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas 4.
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas..... 6.
- 6b Dengan daun yang jelas 7.
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya 9.
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit..... 10.
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset..... 11.
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas 12.
- 12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali 13.
- 13b Tumbuh-tumbuhan bentuk lain..... 14.
- 14a Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan 15.
- 15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap..... 109.
- 109b Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau 119.
- 119b Tanaman lain 120.
- 120a Tanaman bergetah..... 121.
- 121b Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon 124.
- 124b Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain 125.
- 125a Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3 126.

126a Daun bertulang daun menjari. Bunga kebanyakan berkelamin satu.....85. Caricaceae.

Jadi, kunci determinasi pepaya (*Carica papaya* L.) sebagai berikut:
1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126a-85. Caricaceae.

Menurut (Steenis, 2013) pepaya (*Carica papaya* L.) termasuk ke dalam family Caricaceae genus *Carica* yang memiliki habitus semak berbentuk pohon dengan batang yang lurus, bulan silindris, di atas bercabang atau tidak, sebelah dalam berupa spons dan berongga, di luar terdapat tanda bekas daun yang banyak, tinggi 2,5-10 m. Daun berjejal pada ujung batang dan ujung cabang, tangkai daun bulat silindris, berongga, panjang 25-100 cm, helaian daun bulat telur bulat, bertulang daun menjari, bercangap menjari berbagi menjari, ujung runcing dan pangkal berbentuk jantung. Bunga hampir selalu berkelamin 1 dan berumah 2, tetapi kebanyakan dengan beberapa bunga berkelamin 2 pada karangan bunga yang jantan, kelopak sangat kecil, mahkota bentuk terompet, putih kekuningan, dengan tepi yang bertaju 5 dan tabung yang panjang, langsing, taju terputar dalam kuncup, kepala sari bertangkai pendek dan duduk. Bunga betina kebanyakan berdiri sendiri, daun mahkota lepas atau hampir lepas, putih kekuningan, bakal buah beruang 1, kepala putik 5, duduk. Buah buni bulat telur memanjang atau bentuk pir (seperti bohlam lampu, Peny.), berdaging dan berisi cairan, biji banyak, dibungkus oleh selaput yang berisi cairan, di dalamnya berduri temple berjerawat. Dari Amerika, ditanam sebagai pohon buah.

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Sub-classis	: Dilleniidae
Ordo	: Malvales
Familia	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Spesies	: <i>Hibiscus tiliaceus</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) termasuk dalam divisi Magnoliophyta kelas Magnoliopsida anak kelas Dilleniidae yang memiliki habitus atau perawakan pohon yaitu tanaman berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk (*crown*). Tanaman ini memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan menahun atau tumbuhan keras yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang mencapai umur sampai ratusan tahun. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) termasuk tumbuhan yang berakar tunggang yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok tersebut berasal dari akar lembaga.

Tanaman waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) memiliki percabangan monopodial yaitu batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang tegak lurus artinya batang tersebut tumbuh arahnya lurus ke atas. Tanaman ini memiliki batang yang berbentuk bulat atau *teres* dengan permukaan batang yang kasar. Tanaman ini memiliki tata letak daun yang berseling dan termasuk ke dalam daun yang memiliki bagian tidak lengkap karena

daun ini tidak mempunyai pelepah daun atau *vagina*, sehingga sering disebut daun bertangkai karena hanya memiliki daun dan tangkai saja.

Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) mempunyai bentuk daun bangun jantung (*cordatus*) yaitu bangun seperti bulat telur, tetapi pangkal daun memperlihatkan suatu lekukan. Pangkal daun yang berlekuk dan ujung daun yang meruncing (*acuminatus*) yaitu seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Daun waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) memiliki tepi yang beringgit yang mana kebalikan dari bergigi jadi sinusnya tajam dan angulusnya yang tumpul, kemudian daun ini mempunyai pertulangan daun menyirip (*penninervis*) yaitu mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung, dan merupakan terusan tangkai daun, dari ibu tulang daun ini ke samping keluar tulang-tulang cabang, sehingga susunannya mirip susunan sirip-sirip ikan.

Tekstur pada daun ini kasap serta mempunyai warna yang hijau. Bunga pada tanaman waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) ini termasuk bunga lengkap karena memiliki semua bagian pokok bunga yaitu kelopak, mahkota, benang sari dan putik, dengan mahkota yang saling lepas atau tidak berlekatan satu sama lain tetapi saling tertindih. Bunga pada pengamatan ini tidak berwarna kuning melainkan berwarna pink kecoklatan. Buah pada tanaman ini termasuk buah sejati tunggal yang berwarna hijau kekuningan.

Tumbuhan ini kebanyakan ditanam sebagai pohon peneduh dipinggir jalan karena ketinggiannya bisa mencapai 5 meter lebih, dan daun waru kebanyakan digunakan sebagai obat tradisional untuk mengobati berbagai penyakit seperti demam, batuk, dll. Tentunya daun tersebut tidak langsung dimakan tapi harus diolah terlebih dahulu.

Menurut (Syamsuhidayat dan Hutapea, 1991) pohon ini cepat tumbuh sampai tinggi 5-15 meter, garis tengah batang 40-50 cm, bercabang dan berwarna coklat. Daun merupakan daun tunggal, berangkai, berbentuk jantung, lingkaran lebar/bulat telur, tidak berlekuk dengan

diameter kurang dari 19 cm. Daun menjari, sebagian dari tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah dan sisi pangkal. Sisi bawah daun berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, panjang 2.5 cm, meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Bunga waru merupakan bunga tunggal, bertaju 8-11. Panjang kelopak 2.5 cm beraturan bercangap 5. Daun mahkota berbentuk kipas, panjang 5-7 cm, berwarna kuning dengan noda ungu pada pangkal, bagian dalam oranye dan akhirnya berubah menjadi kemerah-merahan. Tabung benang sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari kuning. Bakal buah beruang 5, tiap rumah dibagi dua oleh sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah berbentuk telur berparuh pendek, panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup.

Menurut (Dalimartha, 2000) morfologi tanaman waru yaitu pohon, tinggi 5-15 m. Batang berkayu, bulat, bercabang, bewarna coklat. Daun bertangkai, tunggal, berbentuk jantung atau bundar telur, diameter sekitar 19 cm. Pertulangan menyirip, warna hijau, bagian bawah berambut abu-abu rapat. Bunga berdiri sendiri atau 2-5 dalam tandan, bertaju 8-11 buah, bewarna kuning dengan noda ungu pada pangkal bagian dalam, berubah menjadi kuning merah dan akhirnya menjadi kemerah-merahan. Buah bulat telur, berambut lebat, beruang lima, panjang sekitar 3 cm, bewarna coklat. Biji kecil, bewarna coklat muda.

Menurut (Suwandi et al, 2014) daun waru yang diremas dan dilayukan digunakan untuk mempercepat pematangan bisul, sedangkan daun muda yang diremas dapat digunakan sebagai penyubur rambut. Selain itu daun muda yang direbus dengan gula batu dapat dimanfaatkan untuk melarutkan dahak pada sakit batuk yang agak berat. Bunga waru juga dapat digunakan untuk pengobatan radang mata sedangkan pada akarnya digunakan untuk mengatasi terlambat haid dan demam. Kayu dari tanaman waru yang agak ringan, cukup padat, bertekstur cukup halus, dan tak begitu keras dimanfaatkan sebagai bahan bangunan atau perahu, roda pedati, gagang perkakas, ukiran dan kayu bakar.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2013) dalam bukunya yang berjudul “Taksonomi Tumbuhan (spermatophyta)”, menyebutkan bahwa waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) termasuk salah satu spesies dari bangsa Malvales suku Malvaceae yang memiliki ciri-ciri terna atau semak-semak, jarang merupakan pohon, seringkali dengan batang yang mempunyai serabut-serabut kulit, serta penutup permukaan organ-organ tertentu yang berupa rambut-rambut bintang atau sisik-sisik. Daun tunggal, bertepi berlekuk beraneka ragam, kebanyakan bertulang menjari,uduknya tersebar, mempunyai daun penumpu. Bunga besar, banci, aktinomorf, daun kelopak 4-5, sedikit banyak berlekatan, dengan susunan seperti katup, disamping itu seringkali terdapat kelopak tambahan, daun mahkota 5, bebas satu sama lain, tetapi pada pangkal sering berlekatan dengan buluh yang merupakan perlekatan tangkai-tangkai sarinya, letaknya seperti genting. Benang sari banyak dengan tangkai sari yang berlekatan membentuk suatu kolom yang berongga menyelubungi putik dan pada bagian atas terbagi-bagi dalam cabang-cabang yang masing-masing mendukung kepala sari yang hanya beruang satu dan membuka celah yang membujur, serbuk sari dengan permukaan berbenjol-benjol. Bakal buah menumpang, beruang dua atau beruang banyak, seringkali beruang 5 dengan 1 sampai banyak bakal biji, tangkai putik sama banyaknya dengan jumlah ruang dalam bakal buah atau dua kali jumlah ruang. Buah kendaga atau buah berbelah. Biji kebanyakan mempunyai endosperm dan lembaga yang lurus atau bengkok.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2.
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai) 3.
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas4.

4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6.
6b	Dengan daun yang jelas	7.
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya	9.
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10.
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11.
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas	12.
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali	13.
13b	Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....	14.
14a	Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan	15.
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....	109.
109b	Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau	119.
119b	Tanaman lain	120.
120b	Tanaman tanpa getah	128.
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar	129.
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang	135.
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136.
136b	Susunan tulang daun menyirip atau menjari.....	139.
139b	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang...	140.
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian	142.
142b	Cabang tidak demikian	143.
143b	Sisik demikian tidak ada.....	146.
146b	Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan)	154.
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian...	155.

155b Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156.
156b Bakal buah menumpang	162.
162b Ujung tangkai daun tanpa kelenjar	163.
163b Rumpun-rumputan, atau setidak-tidaknya bukan bunga yang berbilangan 3	167.
167b Bunga tidak demikian	169.
169b Bunga tak bertaji.....	171.
171a Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berberkas 1) kadang-kadangnya salah satu dari benang sarinya lepas (berberkas 2) atau hanya yang paling dalam.....	172.
172b Tidak demikian	173.
173b Bunga beraturan.....	174.
174b Benang sari banyak.....	176.
176a Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari berruang 1. tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang, biasanya berambut	75. Malvaceae.
1a Bunga dengan kelopak tambahan	2.
2b Tangkai putik sebanyak daun buah, atau tumbuh menjadi satu	3.
3b Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kepala putik yang menjauh satu terhadap yang lain.....	5. Hibiscus.
1a Pohon	<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.
Jadi, kunci determinasi waru (<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.) sebagai berikut:	
1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120b-128b- 129b-135b-136b-139b-140b-142b-143b-146b-154b-155b-156b-162b- 163b-167b-169b-171a-172b-173b-174b-176a-75.Malvaceae-1a-2b3b- 5.Hibiscus-1a- <i>Hibiscus tiliaceus</i> L.	

Menurut (Steenis, 2013) waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) termasuk ke dalam family Malvaceae genus Hibiscus yang memiliki habitus pohon, tinggi 5-15 meter. Daun bertangkai, bentuk jantung lingkaran lebar atau

bulat telur, tidak berlekuk, sampai garis tengah 19 cm, bertulang daun menjari, sebagian dari tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah pada pangkal, sisi bawah berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, panjang 2,5 cm, meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Bunga berdiri sendiri atau 2-5 dalam tandan. Daun kelopak tambahan sampai lebih dari separuhnya melekat, dengan 8- 11 taju. Panjang kelopak 2,5 cm, beraturan bercangap 5. Daun mahkota bentuk kipas, berkuku pendek dan lebar, panjang 5-7,5 cm, kuning dengan noda ungu pada pangkal, oranye dan akhirnya berubah warna menjadi kemerah-merahan. Tabung benang sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari, kuning. Bakal buah beruang 5, tiap ruang dibagi dua oleh sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah bentuk telur, berparuh pendek, panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup. Terdapat di pantai yang tidak berawa, juga ditanam sebagai tanaman peneduh.

4. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Sub-classis	: Dilleniidae
Ordo	: Violales
Familia	: Passifloraceae
Genus	: Passiflora
Spesies	: <i>Passiflora foetida</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, ciplukan blungsung (*Passiflora foetida* L.) termasuk dalam divisi Magnoliophyta kelas Magnoliopsida anak kelas Dilleniidae yang memiliki habitus atau perawakan semak/liana yaitu tumbuhan berkayu yang memiliki banyak ranting dan bercabang

pendek, tinggi kurang dari 1 m. Tanaman ini memiliki periodisitas anual yaitu tumbuhan yang umurnya pendek, umurnya kurang dari satu tahun sudah mati atau paling banyak dapat mencapai setahun. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida* L.) termasuk tumbuhan yang berakar tunggang yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok tersebut berasal dari akar lembaga.

Tumbuhan ini memiliki percabangan simpodial yaitu batang pokok atau batang utama susah ditentukan, karena dalam perkembangan selanjutnya mungkin menghentikan pertumbuhannya atau kalah besar dari cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang tanaman ini membelit dan memiliki batang yang berbentuk bulat atau *teres* dengan permukaan batang yang berambut serta mempunyai sulur pembelit. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida* L.) ini memiliki tata letak daun yang tersebar karena pada tiap buku-buku hanya terdapat 1 daun saja dan termasuk ke dalam daun yang memiliki bagian tidak lengkap karena daun ini tidak mempunyai pelepah daun atau *vagina*, sehingga sering disebut daun bertangkai karena hanya memiliki daun dan tangkai saja. Kemudian memiliki bentuk daun membulat. Pangkal daun yang berlekuk dan ujung daun yang meruncing (*acuminatus*) yaitu seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing.

Daun ciplukan blungsung (*Passiflora foetida* L.) memiliki tepi yang bercangap. Mempunyai pertulangan daun menjari (*palminervis*) yaitu dari ujung tangkai daun keluar beberapa tulang yang memencar, memperlihatkan susunan seperti jari-jari pada tangan, jumlah tulang ini umumnya gasal, yang ditengah yang paling besar dan paling panjang, sedang kesamping memendek. Tekstur pada daun ini berbulu halus serta mempunyai warna yang hijau. Bunga pada tanaman ini termasuk bunga lengkap karena memiliki semua bagian pokok bunga yaitu kelopak, mahkota, benang sari dan putik. Dan mempunyai buah berwarna hijau jika

masih muda dan berwarna oranye jika masak, buah tersebut bertipe buah sejati.

Tanaman ini sering tumbuh liar dipinggir-pinggir jalan, meskipun liar tanaman ini tetap memiliki manfaat diantaranya daun muda pada tanaman ini dapat digunakan sebagai sayur, buahnya bisa dimakan jika masak, rasanya manis seperti markisa, tapi agak sedikit pahit. Bagian tanaman lain pada tumbuhan ini juga digunakan sebagai obat batuk, koreng, borok, kencing berlemak dan pembesaran kelenjar limfa di leher.

Menurut (Amela dan Hoc, 1998) ciplukan blunsung atau lebih dikenal dengan nama rambusa (*Passiflora foetida* L.) memiliki buah berbentuk anggur, tumbuhan ini termasuk tumbuhan merambat dengan panjang 1,5-6 m, batang berbentuk silinder kuat, ditutupi dengan rambut lebat dan lama kelamaan berkayu, sehingga tumbuhan ini tergolong dalam liana. Daunnya berbentuk jantung yang bertaju 3 dengan ujung daun yang meruncing. Kelopak sebanyak 3 helai berwarna hijau berbentuk seperti jarum yang bercabang-cabang. Mahkota bunga sebanyak 5 helai yang berwarna putih bersih dan pada bagian dasarnya berwarna merah muda. Kepala sari berwarna kuning sebanyak 5 buah, dimana dasar tangkai sarinya menyatu membentuk tabung berwarna merah muda. Kepala putik berwarna hijau berjumlah 3 buah, dan bakal buahnya terletak di atas perlekatan dasar tangkai sari. Bunganya memiliki daun pelindung (*brachtea*) yang dapat menghasilkan enzim pencernaan yang bersifat lengket dan dapat menjebak serangga. Buahnya berupa buah buni berbentuk bulat agak memanjang berukuran sebesar kelereng (diameter \pm 2-3 cm), terbungkus oleh kelopak buah yang berbentuk seperti jarum yang bercabang-cabang. Daging pembungkus biji berwarna putih, bagian inilah yang dapat dimakan karena rasanya manis dan aromanya harum. Bijinya berwarna hitam berbentuk pipih tepinya bergerigi dengan ukuran panjang sekitar 5 mm dan lebar sekitar 2 mm. Dalam 1 buah ini berisi biji sebanyak \pm 20-30 biji.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2013) dalam bukunya yang berjudul “Taksonomi Tumbuhan (spermatophyta)”, menyebutkan bahwa ciplukan blungsung (*Passiflora foetida* L.) termasuk salah satu spesies dari suku Passifloraceae yang memiliki habitus semak-semak berkayu, tumbuhan memanjat yang menggunakan sulur-sulur dahan yang muncul dari ketiak-ketiak daunnya. Daun tunggal, biasanya berlekuk menjari, jarang menyirip, seringkali mempunyai kelenjar pada tangkai daunnya, duduknya tersebar, kebanyakan mempunyai daun penumpu yang kecil dan lekas gugur. Bunga banci, aktinomorf. Daun kelopak 5, tidak gugur, bebas atau tidak berlekatan. Daun mahkota juga 5, bebas dan sedikit berlekatan. Disamping mahkota terdapat mahkota tambahan terdiri atas badan-badan seperti tangkai sari atau sisik-sisik seperti cincin yang tersusun dalam 2 lingkaran atau lebih. Benang sari 5-banyak, berlekatan pendek. Putik dengan bakal buah yang seringkali duduk di atas ginofor, mempunyai 3-5 tangkai putik yang bebas. Bakal biji banyak. Buahnya berupa buah kendaga atau buah buni. Biji dengan kulit biji bernoktah diselubungi salut biji yang berdaging, mempunyai endosperm dengan lembaga yang lurus dan besar.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2.
- 2a Terdapat alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan memanjat (golongan 2).....27.
- 27a Daun tunggal, tepinya rata, bergigi atau berlekuk, tetapi tidak bergigi menyirip rangkap28.
- 28b Alat pembelit lain menancapnya29.
- 29b Alat pembelit tidak terdapat di dalam karangan bunga, tetapi tertancap pada daun30.
- 30b Alat pembelit terdapat di dalam atau di tepi ketiak daun. Daun kerap kali berlekuk31.

31a Tiap bunga diselubungi oleh 3 daun kelopak tambahan yang tidak rontok dan terbagi dalam pancung yang berbentuk benang. Bunga kelamin dua, dengan mahkota tambahan..... 84. Passifloraceae.

Jadi, kunci determinasi ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.) sebagai berikut: 1b-2a-27a-28b-29b-30b-31a-84.Passifloraceae.

Menurut (Steenis, 2013) ciplukan blungsung (*Passiflora foetida* L.) termasuk ke dalam family Passifloraceae yang merupakan tumbuh-tumbuhan memanjat yang berubah-ubah, 1,5-5 m, bau tidak enak. Batang berambut panjang jarang. Daun penumpu terbagi dalam, taju bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pembelit duduk pada batang. Daun tunggal, tangkai berambut panjang, 2-10 cm, helaian daun bulat telur memanjang, selalu bertaju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, bergigi tidak dalam atau tepi rata, kedua belah sisi berambut panjang dengan kelenjar bertangkai, 4,5-14 x 3,5-13 cm. Bunga berdiri sendiri, kadang-kadang dua menjadi satu, tangkai 1,5-7 cm. Daun pembalut 3 (kelopak tambahan), panjang 1-3 cm, terbagi menyirip rangkap dengan taju berbentuk benang. Tabung kelopak bentuk lonceng lebar, taju sisi dalam putih. Daun mahkota memanjang, putih cerah, panjang 1,5-2,5 cm. Mahkota tambahan ada. Tangkai sari pada pangkalnya satu dengan yang lain melekat dan juga gada. Buah buni dibungkus oleh pembalut, bulat memanjang, oranye, panjang 1,5-2 cm. Dari Amerika tropis, disini liar, 1-1.000 m. Di pagar, semak. Kadang-kadang ditanam sebagai penutup tanah.

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisio	: Magnoliophyta
Classis	: Magnoliopsida
Sub-classis	: Dilleniidae
Ordo	: Ebenales
Familia	: Sapotaceae
Genus	: <i>Mimusops</i>
Species	: <i>Mimusops elengi</i> L.

(Sumber: Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan, tanjung (*Mimusops elengi* L.) termasuk dalam divisi Magnoliophyta kelas Magnoliopsida anak kelas Dilleniidae yang memiliki habitus atau perawakan pohon yaitu tanaman berkayu yang memiliki satu batang panjang dan beberapa cabang menyebar setelah tinggi tertentu yang membentuk sebuah tajuk (*crown*). Tanaman ini memiliki periodisitas pirenial yaitu tumbuhan menahun atau tumbuhan keras yang dapat mencapai umur sampai bertahun-tahun belum juga mati, bahkan ada yang mencapai umur sampai ratusan tahun. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) termasuk tumbuhan yang berakar tunggang yaitu jika akar lembaga tumbuh terus menjadi akar-akar yang lebih kecil, akar pokok tersebut berasal dari akar lembaga.

Tanaman ini memiliki percabangan monopodial yaitu batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan lebih panjang daripada cabang-cabangnya. Arah tumbuh batang tegak lurus artinya batang tersebut tumbuh arahnya lurus ke atas. Tanaman ini memiliki batang yang berbentuk bulat atau *teres* dengan permukaan batang yang kasar dan beralur. Tanaman ini memiliki tata letak daun yang tersebar karena pada tiap buku-buku hanya terdapat 1 daun saja dan termasuk ke dalam daun yang memiliki bagian tidak lengkap karena daun ini tidak mempunyai

pelepah daun atau *vagina*, sehingga sering disebut daun bertangkai karena hanya memiliki daun dan tangkai saja.

Tanjung (*Mimusops elengi* L.) mempunyai bentuk daun bangun jorong. Pangkal daun yang tumpul (*obtusus*) yaitu tepi daun yang semula masih agak jauh dari ibu tulang, cepat menuju satu titik pertemuan, hingga terbentuk sudut yang tumpul (lebih dari 90°). Kemudian ujung daun yang meruncing (*acuminatus*) yaitu seperti ujung yang runcing tetapi titik pertemuan kedua tepi daunnya jauh lebih tinggi dari dugaan, hingga ujung daun nampak sempit panjang dan runcing. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) memiliki tepi yang rata atau tidak bertoreh-toreh, kemudian daun ini mempunyai pertulangan daun menyirip (*penninervis*) yaitu mempunyai satu ibu tulang yang berjalan dari pangkal ke ujung, dan merupakan terusan tangkai daun, dari ibu tulang daun ini ke samping keluar tulang-tulang cabang, sehingga susunannya mirip susunan sirip-sirip ikan.

Tekstur pada daun ini seperti perkamen serta mempunyai warna yang hijau. Bunga pada tanaman tanjung (*Mimusops elengi* L.) ini termasuk bunga lengkap karena memiliki semua bagian pokok bunga yaitu kelopak, mahkota, benang sari dan putik, bunga ini berwarna putih keabuan atau cream, dan memiliki bentuk yang kecil. Buah pada tanaman ini termasuk buah sejati tunggal tipe buah batu, karena buah ini mempunyai lapisan yang keras seperti batu dan sangat sulit untuk dipecahkan, buah ini biasanya berwarna hijau saat muda dan berwarna merah atau oranye pada saat matang.

Tanaman tanjung (*Mimusops elengi* L.) ini sering digunakan sebagai sebagai peneduh jalan dengan tajuknya yang rimbun. Bagi sebagian orang bunganya bisa dimanfaatkan sebagai pengharum pakaian, ruangan atau sebagai hiasan. Buahnya juga bisa dimakan dengan rasa manis sedikit sepat. Selain itu juga berkhasiat sebagai obat tradisional.

Menurut (Burhaman, 2011) tanjung (*Mimusops elengi* L.) memiliki pohon berukuran sedang, tumbuh hingga ketinggian 15 m. Daun-daun tunggal, tersebar, bertangkai panjang; daun yang termuda berambut coklat,

yang segera gugur. Helaiian daun bundar telur hingga melonjong, panjang 9-16 cm, seperti jangat, bertepi rata namun menggelombang. Bunga berkelamin dua, sendiri atau berdua menggantung di ketiak daun, berbilangan-8, berbau enak semerbak. Kelopak dalam dua karangan, bertaju empat-empat; mahkota dengan tabung lebar dan pendek, dalam dua karangan, 8 dan 16, yang terakhir adalah alat tambahan serupa mahkota, putih kekuning-kuningan. Benang sari 8, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergigi. Buah seperti buah buni, berbentuk gelendong, bulat telur panjang seperti peluru, 2-3 cm, akhirnya merah jingga, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji kebanyakan 1, gepeng, keras mengilat, coklat kehitaman.

Menurut (Tjitrosoepomo, 2013) dalam bukunya yang berjudul "Taksonomi Tumbuhan (spermatophyta)", menyebutkan bahwa tanjung (*Mimusops elengi* L.) termasuk salah satu spesies dari suku Sapotaceae yang memiliki habitus perdu atau pohon dengan daun-daun tunggal yang tersebar, jarang berhadapan, tanpa daun penumpu atau mempunyai daun penumpu yang lekas runtuh. Bunga dalam kelompok-kelompok kecil dalam ketiak daun, banci, aktinomorf. Kelopak terdiri atas 3-8 daun kelopak yang bebas atau berlekatan, kadang-kadang jelas tersusun dalam lebih dari 1 lingkaran. Mahkota berbagi 4-10, buluh mahkota pendek, taju-taju mahkota sering tersusun dalam 2-3 baris, tiap taju-taju kadang-kadang mempunyai organ-organ tambahan pada sisi punggung dan sisi sampingnya. Benang sari sama banyaknya dengan daun mahkota atau lebih banyak, letaknya berhadapan dengan daun-daun mahkota, terdapat pula benang-benang sari yang mandul yang sama banyaknya atau lebih banyak daripada daun-daun mahkota. Bakal buah menumpang, kadang-kadang duduk di atas sebuah cakram, beruang 1-12, tiap ruang berisi 1 bakal biji dengan 1 integumen. Buahnya buah buni atau buah yang berkayu yang tidak membuka. Biji dengan atau tanpa endosperm, lembaga besar, akar lembaga pendek, daun lembaga lebar.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan (atau) putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga..... 2.
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai) 3.
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas 4.
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan (atau) bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas..... 6.
- 6b Dengan daun yang jelas 7.
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya 9.
- 9b Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit..... 10.
- 10b Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset..... 11.
- 11b Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas 12.
- 12b Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali 13.
- 13b Tumbuh-tumbuhan bentuk lain..... 14.
- 14a Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan 15.
- 15a Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap..... 109.
- 109b Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau 119.
- 119b Tanaman lain 120.
- 120a Tanaman bergetah..... 121.
- 121b Setengah perdu, perdu, pohon, atau rumput-rumputan berbentuk pohon 124.
- 124b Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain 125.
- 125a Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilang 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3 126.

- 126b Daun bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin dua127.
- 127a Daun kelopak dalam 2 lingkaran, terdiri dari 3 atau 4, taju mahkota juga dalam 2 lingkaran. Tabung mahkota pendek ... 102. Sapotaceae.
- 1b Taju serupa daun mahkota 18 atau 24 2.
- 2b Taju serupa daun mahkota 24. Bunga berbilangan 8. Tulang daun lebih lebar dan melengkung..... 3. Mimusops.
- Jadi kunci determinasi tanjung (*Mimusops elengi* L.) sebagai berikut:
- 1b-2b-3b-4b-6b-7b-9b-10b-11b-12b-13b-14a-15a-109b-119b-120a-121b-124b-125a-126b-127a-102. Sapotaceae-1b-2b-3. Mimusops.

Menurut (Steenis, 2013) tanjung (*Mimusops elengi* L.) termasuk ke dalam family Sapotaceae dari genus *Mimusops* yang memiliki habitus berupa pohon, tinggi sampai 15 m. Daun panjang bulat telur-bulat memanjang, panjang 9-16 cm, yang termuda berambut cokelat, segera gundul. Bunga tunggal atau dua dalam ketiak daun, menggantung, berkelamin 2, berbaku enak. Daun kelopak dalam 2 karangan empat, perlahan-lahan menyempit, panjang kurang lebih 1 cm, seperti halnya tangkai bunga berambut cokelat muda. Mahkota sama panjangnya dengan kelopak, putih kotor, dengan tabung lebar yang pendek dan sedikit banyak terletak dalam 2 karangan (berturut-turut dari 8 dan 16), taju bentuk lanset (karangan dari 8 adalah taju mahkota sesungguhnya). Benang sari 8, tertancap dalam leher yang berambut, berseling dengan stamimodia yang ujungnya bergigi, pipih. Tangkai putik tidak atau hampir tidak dapat menjulang di luar bunga. Buah memanjang, panjang 2-3 cm, merah oranye, dengan kelopak yang tidak rontok. Biji 1, sisinya pipih, hitam cokelat, dalam daging buah berwarna muda. Pada pantai. Ditanam di pedalaman pada halaman dan sepanjang jalan.

F. KESIMPULAN

1. Ciri-ciri dan aspek botani beberapa tumbuhan:

- a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) habitus pohon, periodisitas pirenial, berakar tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar, tata letak daun tersebar, daun tidak lengkap, berbentuk bulat telur, pangkal tumpul dan ujung meruncing, tepi bergerigi, tulang daun menyirip, bertekstur seperti kertas, berwarna hijau dan memiliki bunga dengan bagian lengkap. Ditanam sebagai tanaman hias sebagian orang sering menggunakan daunnya untuk teh obat tradisional.
- b. Pepaya (*Carica papaya* L.) habitus herba, periodisitas bineal, berakar tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang memperlihatkan bekas-bekas daun, tata letak daun tersebar, daun tidak lengkap, berbentuk membulat, pangkal berlekuk dan ujung runcing, tepi berbagi menjari, tulang daun menjari, bertekstur tipis lunak, berwarna hijau dan memiliki bunga dengan bagian tidak lengkap. Dan memiliki buah tipe sejati tunggal. Ditanam sebagai tanaman penghasil buah, daun muda digunakan sebagai lalap.
- c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.) habitus pohon, periodisitas pirenial, berakar tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar, tata letak daun berseling, daun tidak lengkap, berbentuk jantung, pangkal berlekuk dan ujung meruncing, tepi beringgit, tulang daun menyirip, bertekstur kasap, berwarna hijau dan memiliki bunga dengan bagian lengkap. Dan memiliki buah tipe sejati tunggal. Ditanam sebagai peneduh jalanan dan daun sebagai obat tradisional.
- d. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida* L.) habitus semak/liana, periodisitas annual, berakar tunggang, percabangan simpodial, arah tumbuh batang membelit, bentuk batang bulat, permukaan batang berambut, mempunyai sulur pembelit, tata letak daun tersebar, daun

tidak lengkap, berbentuk membulat, pangkal berlekuk dan ujung meruncing, tepi bercangap, tulang daun menjari, bertekstur berbulu halus, berwarna hijau dan memiliki bunga dengan bagian lengkap. Dan memiliki buah tipe sejati. Daun dijadikan sayur dan buah dapat dimakan.

- e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.) habitus pohon, periodisitas pirenial, berakar tunggang, percabangan monopodial, arah tumbuh batang tegak lurus, bentuk batang bulat, permukaan batang kasar dan beralur, tata letak daun tersebar, daun tidak lengkap, berbentuk jorong, pangkal tumpul dan ujung meruncing, tepi rata, tulang daun menyirip, bertekstur seperti perkamen, berwarna hijau dan memiliki bunga dengan bagian lengkap. Dan memiliki buah tipe sejati tunggal. Dimanfaatkan sebagai peneduh jalanan, pewangi dan obat tradisional.

G. DAFTAR PUSTAKA

- Amela, MT, dan PS. Hoc, *Biología floral de Pasiflora foetida (Passifloraceae)*, Rev. Biol. Trop, 1998.
- Anita, “Manfaat Kembang Sepatu” <https://tiptopsehat.blogspot.com>. dalam *Google.com*. 2015.
- Ashari, S., *Hortikultura Aspek Budidaya*, Jakarta: Universitas Indonesia, . 2006.
- Burhaman, B., Y. Mala dan E. Afdi, “Perspektif Pengembangan Agribisnis Markisa di Kabupaten Solok, Sumatera Barat”, *Jurnal Penkajian dan Teknologi Pertanian*, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatra Barat, 2011.
- Burhaman, Dharmawati F. D, dan Nurin W, *Atlas Benih Tanaman Hutan Indonesia: Jilid III*, Bogor: Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan, 2011.
- Dalimartha, Setiawan, *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia*. Bogor: Trobus Agriwidya, 2000.
- David, “Hibiscus Tiliaceus”, <http://biologilautbootani.blogspot.com>. dalam *Google.com*. 2012.

- Doni, “Akar Tanjung”, <http://cybex.pertanian.go.id>. dalam *Google.com*. 2020.
- Gina, “Daun Waru”, www.tokopedia.com. dalam *Google.com*. 2016.
- Hamid, Anita, “Bunga Tanjung”, <https://my.carousell.com>. dalam *Google.com*. 2019.
- Hapsari, Anggun Cahya Dwi, “Laporan Praktikum Botani Mengenal Rasio Bagian Bentuk Ujung Dan Tulang”, <https://angguncahyadwihapsari.wordpress.com>. dalam *Google.com*. 2015.
- Jaenudin, Mohammad, “Buah Lemotan”, www.atmago.com. dalam *Google.com*. 2018.
- Kiyanti, “Rumbusa” <https://kiyanti2008.wordpress.com>. dalam *Google.com*. 2011.
- Lado, “Manfaat Daun Pepaya Untuk Kesehatan”, <https://tirto.id>. dalam *Google.com*. 2020.
- Nelindah, “Kembang Sepatu”, www.flickr.com. dalam *Google.com*. 2013.
- Osaka, “Bunga Waru”, <https://steemit.com>. dalam *Google.com*. 2017.
- Pertiwi, Agustina Ambar, Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Puspita, Sinatrya, “Khasiat Buah Pepaya”, <https://palu.tribunnews.com>. dalam *Google.com*. 2019.
- Rezki, Anas Fajar, “Tanaman Waru”, www.anekabitmurah.com. dalam *Google.com*. 2018.
- Rudiyanto, Arif, “Buah Ulat”, <https://biodiversitywarriors.org>. dalam *Google.com*. 2015.
- Rukmana, H. R., *Budidaya Stevia*. Jakarta: Kanisius. 2003.
- Sam, “Buah Rambusa”, www.atmago.com. dalam *Google.com*. 2020.
- Sari, Asri Arum, “Makalah Botani Umum Pepaya”, <http://asrie02.blogspot.com>. dalam *Google.com*. 2013.
- Septiana, “Kembang Sepatu”, <https://athome.id>. dalam *Google.com*. 2018.

- Shidqiyyah, Septika, “Manfaat Daun Pepaya”, *www.liputan6.com*. dalam *Google.com*. 2018.
- Steenis, C. G, *Flora*, Jakarta Timur: PT. Balai Pustaka, 2013.
- Suwandi, R, Sutarya, Firmansyah, I & Adiyoga, W., “Perbaikan teknologi produksi bawang merah untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas umbi bawang merah”, *Laporan Akhir*, Balai Penelitian Tanaman Sayuran, Kementrian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta, 2014.
- Syamsuhidayat dan Hutapea, J.R., *Inventaris Tanaman Obat Indonesia*, Jakarata: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 1991.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2013.
- Tjitrosoepomo, Gembong, *Taksonomi Tumbuhan Spermatophyta*, Yogyakarta: Gajah Mada University press, 2013.
- Tyas, “Bunga Pepaya”, *www.gambarbunga.pw*. dalam *Google.com*. 2012.
- Tyas, WS., “Evaluasi Keragaman Pepaya (*Carica papaya* L.) di enam lokasi di Boyolali”, *Skripsi Strata I*, Institut Pertanian Bogor, 2008.

H. EVALUASI

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum IV!

Jawab:

Tumbuhan kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) dan waru (*Hibiscus tiliaceus*) termasuk ke dalam ordo Malvales yang mempunyai sebagai ciri khasnya terdapatnya “columna”, berupa semak atau pohon, ada pula yang merupakan terna yang annual. Daun tunggal, tersebar, mempunyai daun penumpu. Bunga umumnya banci, aktinomorf, berbilangan 5, dengan daun-daun kelopak daun mahkota seperti sirap atau genting. Benang sari banyak. Bakal buah menumpang, bakal biji yang tegak. Pada bagian-bagian tertentu seperti daun dan kulit batang terdapat sel-sel atau saluran-saluran lendir, dan di luar sering terdapat rambut-rambut berbentuk bintang.

Dan tanjung (*Mimusops elengi* L.) termasuk ke dalam ordo Ebenales yang memiliki ciri tumbuhan berkayu berupa pohon atau perdu, bergetah.

Daun tunggal, letak tersebar, berseling, jarang berhadapan, tanpa stipula. Bunga kecil berkelompok letak axilaris, bisexual actinomorfi. Buah bacca dengan selaput kulit yang liat dan keras. Biji dengan atau tanpa endosperm. Testa sangat keras dengan hilus yang besar. Sedangkan pepaya (*Carica papaya* L.) dan ciplukan blungsung (*Passiflora foetida* L.) termasuk ke dalam ordo Violales memiliki ciri pohon, semak tegak atau memanjat, daun tersebar dan terdapat stipula, bunga kecil, unisexual, petal beberapa, stamen banyak, ovary superior, banyak ovule, placenta parietal, buah bacca atau buah capsul, biji sering berarilus, dan terdapat endosperm.